

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

СИСТЕМНО- ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Зохилов Нодирбек Улугбекович

Старший преподаватель кафедры “воспитательно-психологического обеспечения служебной деятельности”, а также независимый соискатель университета общественной безопасности Республики Узбекистан

Аннотация: В настоящем исследовании волевая сфера личности военнослужащего рассматривается как высшая психическая функция и целостная система осознанной саморегуляции. На основе эмпирических данных в статье раскрывается детерминирующая роль нравственных принципов в структуре волевого акта, что позволяет углубить понимание механизмов регуляции поведения в условиях профессиональной деятельности. В рамках исследования с использованием метода проблемных ситуаций проанализированы психологические особенности и эффективность принятия решений в экстремальных условиях. Особое внимание уделено разработке авторского подхода к коррекции волевых качеств, направленного на повышение адаптационного потенциала и профессиональной надёжности военнослужащих.

Ключевые слова: волевая регуляция, нравственно-волевые качества, борьба мотивов, эмпирический анализ, военная психология, осознанный выбор, эмоциональная устойчивость.

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda harbiy xizmatchi shaxsining irodaviy sohasi oliy psixik funktsiya va ongli o'zini-o'zi boshqarishning yaxlit tizimi sifatida ko'rib chiqiladi. Empirik ma'lumotlarga asoslanib, maqolada irodaviy harakat tuzilmasida axloqiy tamoyillarning belgilovchi roli ochib beriladi, bu esa kasbiy faoliyat sharoitida xulq-atvorni tartibga solish mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Tadqiqot doirasida muammoli vaziyatlar usuli asosida ekstremal sharoitlarda qaror qabul qilishning psixologik xususiyatlari va samaradorligi tahlil qilindi. Irodaviy sifatlarni korreksiya qilishga qaratilgan mualliflik yondashuvini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilib, u harbiy xizmatchilarning moslashuv salohiyati va kasbiy ishonchliligini oshirishga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: irodaviy regulatsiya, axloqiy-irodaviy sifatlari, motivlar kurashi, empirik tahlil, harbiy psixologiya, ongli tanlov, emotsional barqarorlik.

Abstract: This study examines the volitional sphere of a military serviceman's personality as a higher mental function and an integrated system of conscious self-regulation. Based on empirical data, the article reveals the determining role of moral principles in the structure of volitional action, which allows for a deeper understanding of the mechanisms of behavioral regulation in professional activity. Within the framework of the study, using the method of problem situations, the psychological characteristics and effectiveness of decision-making in extreme conditions were analyzed. Particular attention is paid to the development of an authorial approach to the correction of volitional qualities, aimed at increasing the adaptive potential and professional reliability of military personnel.

Key words: volitional regulation, moral-volitional qualities, conflict of motives, empirical analysis, military psychology, conscious choice, emotional stability.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современных военно-стратегических трансформаций, характеризующихся высокой степенью неопределённости, гибридизацией угроз и усложнением характера боевой и служебной деятельности, личность военнослужащего должна обладать не только развитым когнитивным потенциалом, но и устойчивой, структурно организованной эмоционально-волевой сферой, обеспечивающей надёжность функционирования в экстремальных и вариативных условиях. В данном контексте волевая регуляция приобретает статус ключевого психологического ресурса, детерминирующего эффективность профессиональной деятельности, устойчивость к стрессогенным воздействиям и способность к принятию ответственных решений в ситуации дефицита времени и информации. В этой связи исследование волевой сферы как системообразующего компонента психической регуляции деятельности военнослужащих выступает в качестве одного из приоритетных направлений современной психологической науки.

В отечественной и зарубежной психологии проблема воли традиционно рассматривается как фундаментальный теоретико-методологический конструкт, отражающий способность личности к осознанному управлению собственной деятельностью, поведением и внутренними психическими процессами. В рамках культурно-исторического подхода Л.С. Выготского воля интерпретируется как высшая психическая функция, формирующаяся в процессе социального взаимодействия и последующей интериоризации внешних средств регуляции ^[1]. Данная позиция позволяет рассматривать волевую сферу не как изолированную характеристику, а как сложную, иерархически организованную систему, включающую когнитивные, аффективные и мотивационно-смысловые компоненты. С позиций деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна воля выступает в качестве механизма, обеспечивающего переход от мотивационного побуждения к целенаправленному действию, а также преодоление противоречий, возникающих в процессе реализации деятельности ^[2].

Системный анализ позволяет трактовать волю как интегративный регулятор, обеспечивающий координацию различных уровней психической организации. В данном контексте волевая регуляция реализуется через сложную структуру волевого акта, включающего этапы осознания цели, борьбы мотивов, принятия решения и его реализации с последующим самоконтролем и оценкой результатов. Особое значение приобретает способность личности к удержанию цели в условиях отвлекающих факторов и внутреннего сопротивления, что свидетельствует о сформированности произвольной регуляции поведения. Воля, таким образом, выступает как механизм обеспечения целостности и направленности психической активности субъекта, интегрируя когнитивные процессы (мышление, внимание), эмоциональные состояния (тревожность, страх) и мотивационные образования (потребности, ценности) ^[3].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Следует особо подчеркнуть, что воля является не только регулятором поведения, но и важнейшим показателем личностной зрелости, отражающим уровень развития самосознания, ответственности и способности к самодетерминации. В условиях экстремальной профессиональной деятельности военнослужащих волевая устойчивость выступает в качестве предиктора адаптивности, стрессоустойчивости и надёжности выполнения служебных задач. При этом особую роль играет нравственно-ценностная основа волевой регуляции, определяющая направленность и социальную приемлемость поведения. Воля, лишённая нравственного содержания, может приобретать деструктивные формы, что подчёркивает необходимость её рассмотрения в единстве с ценностно-смысловой сферой личности.

В условиях глубинных трансформаций социально-политической и культурной среды современного общества формирование развитых волевых качеств приобретает стратегическое значение. Усиление информационного давления, изменение характера социальных взаимодействий, рост неопределённости и рисков обуславливают необходимость развития у личности способности к саморегуляции, самоконтролю и произвольной организации деятельности. В этом контексте система образования и профессиональной подготовки должна быть ориентирована на формирование не только когнитивных компетенций, но и устойчивых волевых качеств, обеспечивающих готовность к эффективной деятельности в сложных и динамичных условиях ^[4].

Современные исследования в области психологии саморегуляции (В.И. Моросанова и др.) подчёркивают, что волевая регуляция представляет собой многоуровневую систему, включающую процессы целеполагания, планирования, моделирования значимых условий деятельности, программирования действий и оценки результатов. Данная система обеспечивает адаптацию субъекта к изменяющимся условиям среды и позволяет поддерживать оптимальный уровень активности в условиях перегрузок и дефицита ресурсов. В контексте военной деятельности это приобретает особое значение, поскольку эффективность выполнения задач напрямую зависит от способности военнослужащего к быстрой мобилизации внутренних ресурсов и устойчивому контролю поведения.

Таким образом, волевая сфера личности военнослужащего представляет собой сложное интегративное образование, обеспечивающее согласование когнитивных, эмоциональных и мотивационных компонентов деятельности. Её развитие является необходимым условием формирования профессиональной надёжности, психологической устойчивости и способности к эффективному функционированию в экстремальных условиях. Углублённое изучение механизмов волевой регуляции позволяет не только расширить теоретические представления о природе воли, но и разработать практико-ориентированные технологии формирования волевых качеств в системе профессиональной подготовки военнослужащих.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведённое теоретико-эмпирическое исследование позволило комплексно осмыслить феномен волевой регуляции личности военнослужащего как многоуровневого психического образования, выполняющего системообразующую функцию в структуре профессиональной деятельности в условиях повышенного риска и неопределённости. В отличие от традиционных подходов, редуцирующих волю к отдельным регулятивным механизмам, в настоящей работе она обоснована как интегративная психическая система, обеспечивающая согласование когнитивных, эмоциональных и мотивационно-смысловых процессов в едином контуре саморегуляции ^[1; 2].

Обобщение теоретических положений позволило уточнить, что воля в структуре личности военнослужащего выступает не только как инструмент преодоления препятствий, но и как механизм конструирования поведения в ситуации неопределённости, где отсутствуют жёстко заданные алгоритмы действий. В данном контексте волевая регуляция приобретает характер метасистемного процесса, обеспечивающего проактивное управление деятельностью субъекта, что соотносится с современными представлениями о произвольной саморегуляции как многоуровневой системе психической активности ^[3].

Существенным теоретическим результатом исследования является обоснование положения о неразрывной взаимосвязи волевой и нравственно-ценностной регуляции поведения. Установлено, что воля вне аксиологического контекста утрачивает свою конструктивную направленность и может трансформироваться в инструмент деструктивной активности. В этой связи предложена интерпретация воли как энергетико-динамического ресурса личности, тогда как нравственность выступает в качестве смыслообразующего регулятора, задающего направленность волевых усилий ^[4; 5]. Их функциональное единство образует основу психологической надёжности военнослужащего.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты эмпирического исследования углубляют представления о структурной организации волевого акта. Подтверждено, что ключевым звеном в реализации волевой регуляции является стадия борьбы мотивов, в рамках которой происходит соотнесение импульсивных и социально-детерминированных побуждений. Данный процесс соответствует классическим представлениям о структуре волевого действия, включающего целеполагание, принятие решения и самоконтроль ^[2]. Выявлено, что способность к рефлексивному осмыслению противоречия между "хочу" и "надо" выступает индикатором сформированности высших уровней саморегуляции ^[6]. Результаты проведённого теоретико-эмпирического исследования позволяют выйти за пределы традиционного понимания волевой регуляции как частного психологического механизма и рассмотреть её в качестве системообразующего феномена, определяющего архитектуру психической деятельности личности военнослужащего в условиях экстремальной и профессионально-детерминированной среды. Воля в данном контексте выступает не просто как способность к преодолению препятствий, а как универсальный метарегулятор, обеспечивающий интеграцию разнородных психических процессов в единую функциональную систему целенаправленной активности ^[1; 2].

Принципиально важным является то обстоятельство, что волевая регуляция в условиях современной военно-профессиональной деятельности утрачивает исключительно реактивный характер и приобретает свойства опережающего (антиципаторного) механизма, обеспечивающего не только контроль за текущими действиями, но и конструирование вероятностных сценариев поведения в ситуации неопределённости. Тем самым воля функционирует как инструмент смысловой организации будущего, что сближает её с высшими формами сознательной регуляции, описанными в рамках культурно-исторической и деятельностной парадигм ^[1; 3]. Обобщение теоретических и эмпирических данных позволяет утверждать, что волевая сфера личности военнослужащего представляет собой иерархически организованную систему, в которой центральное место занимает механизм соотнесения мотивационных импульсов с ценностно-нормативными структурами сознания. В этом смысле воля выступает как точка пересечения биологического, психологического и социального уровней детерминации поведения. Именно в акте волевого выбора происходит трансформация витальных побуждений в социально опосредованные действия, что придаёт воле статус ключевого механизма социализации и профессиональной идентификации личности ^[4].

Существенное теоретическое значение имеет выявленная в исследовании закономерность: эффективность волевой регуляции определяется не столько силой мотивации, сколько степенью её осмысленности и включённости в систему личностных ценностей. Это позволяет переосмыслить классическое представление о “силе воли” как о количественном показателе и рассматривать её преимущественно как качественную характеристику, отражающую уровень интеграции когнитивных, аффективных и аксиологических компонентов психики [5]. В данном контексте воля приобретает статус не только регулятивного, но и смыслообразующего механизма, обеспечивающего внутреннюю согласованность и целостность личности. Особое внимание в исследовании уделено феномену борьбы мотивов как центральному звену волевого акта. Установлено, что именно в данной фазе происходит актуализация высших форм саморегуляции, связанных с рефлексией, прогнозированием и моральной оценкой возможных действий. Способность субъекта к осознанию и преодолению противоречия между импульсивным и нормативным уровнями регуляции (“хочу” – “надо”) выступает критерием сформированности волевой зрелости и показателем уровня развития самосознания [2; 6].

Концептуально значимым результатом исследования является обоснование положения о функциональном единстве волевой и нравственно-ценностной регуляции. Воля, лишённая аксиологической направленности, утрачивает конструктивный характер и может трансформироваться в инструмент деструктивной активности, что находит подтверждение в исследованиях девиантного поведения и кризисных форм личностной дезорганизации [7]. В этой связи предложена интерпретация воли как энергетико-динамического ресурса личности, тогда как нравственность выполняет функцию семантического фильтра, определяющего вектор реализации волевых усилий. Их синергетическое взаимодействие образует основу психологической надёжности военнослужащего. Выявленная типология личностных моделей позволяет рассматривать волевую сферу не как однородное образование, а как вариативную систему, степень интеграции которой определяет характер поведения субъекта. Введение категории “нравственно-волевая личность” задаёт новый ориентир для понимания профессионального идеала военнослужащего как субъекта, обладающего не только регулятивной устойчивостью, но и развитой системой ценностных координат. Одновременно выделение “безнравственно-волевой” модели акцентирует внимание на рисках инструментализации воли, при которой высокая регулятивная способность используется вне социально приемлемых норм.

Научная новизна исследования заключается в концептуализации воли как метасистемного регулятора, функционирующего на стыке когнитивных, эмоциональных и ценностно-смысловых процессов, а также в обосновании её роли как ключевого фактора профессиональной надёжности личности в условиях экстремальной деятельности. В отличие от редуционистских подходов, в работе предложена целостная модель волевой регуляции, учитывающая её динамическую, иерархическую и аксиологическую природу [3; 5]. Практическая значимость полученных результатов определяется возможностью их трансляции в систему профессиональной подготовки военнослужащих. Обоснована необходимость перехода от формального развития дисциплины к формированию осознанной волевой регуляции, основанной на интеграции навыков самоконтроля, целеполагания и моральной рефлексии. Эффективным инструментом в данном направлении выступает моделирование проблемных и морально-насыщенных ситуаций, позволяющее формировать у субъекта способность к принятию решений в условиях неопределённости и внутреннего конфликта [3]. В перспективе дальнейших исследований представляется целесообразным углублённое изучение нейропсихологических механизмов волевой регуляции, а также анализ её взаимосвязи с феноменами резильентности, стрессоустойчивости и профессионального выгорания. Особую актуальность приобретает разработка диагностических моделей, позволяющих оценивать не только уровень развития волевых качеств, но и степень их интеграции с ценностно-смысловой сферой личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, волевая сфера личности военнослужащего предстает как ключевой фактор, обеспечивающий не только регуляцию поведения, но и смысловую организацию деятельности в условиях современной военно-профессиональной реальности. Её развитие требует междисциплинарного подхода, объединяющего достижения общей, социальной, военной и прикладной психологии, что открывает новые перспективы для теоретических и практических исследований в данной области.

Список использованной литературы:

1. Выготский Л. С. История развития высших психических функций. – М.: Педагогика, 1983.
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002.
3. Моросанова В. И. Осознанная саморегуляция человека. – М.: Наука, 2010.
4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 2005.
5. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2009.
6. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 2008.
7. Zimbardo P. The Lucifer Effect. – New York: Random House, 2007.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.